

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Нуралиева Лобар Нурали кизи

магистрант по направлению «Трудовое право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912434>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с трудом медицинских работников. Также, дана характеристика нормативных актов, регулирующих трудовые отношения медицинских работников, выявлена роль трудового договора в регламентации их труда, проведен анализ особенностей правового статуса медицинского персонала как субъекта трудовых отношений. Данная тематика представляет интерес не только с научной, но и с практической точки зрения, что обуславливает необходимость детальной, основательной правовой регламентации труда медицинских работников и более внимательного отношения правоприменителей к этой сфере.

Ключевые слова: медицинские работники, регулирование труда медицинских работников, рабочее время, время отдыха, оплата труда.

Основой государства является его население, которое представляет собой наиболее важное условие успешного прогрессивного развития общества. Согласно Статье 7, Конституции Республики Узбекистан, народ является единственным источником государственной власти. Именно население страны образует необходимый ресурс для обеспечения экономического роста, безопасности и целостности государства, стабильности политической ситуации, эффективного развития социальной сферы. Жизнь и здоровье являются одним из основных неотъемлемых благ каждого человека, с утратой которого обесцениваются многие другие блага, снижается активность индивида, его трудоспособность. Множество факторов, таких как климатические и жилищные условия, уровень доходов населения, особенно, медицинская деятельность, обеспечение медицинских учреждений технологиями и оборудованием, оказывают влияние на уровень здоровья населения. Но на наш взгляд, из всего вышеперечисленного важнейшая роль при оказании качественной высококлассной медицинской помощи населению принадлежит медицинским работникам, высококвалифицированным специалистам в сфере охраны здоровья граждан. Согласно Указа Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158, о стратегии «УЗБЕКИСТАН – 2030», один из основных идеи Стратегий «Узбекистан —

2030» является создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам. В этой сфере ожидаются очень большие реформы. Это доказательство то, что наше государство уделяет много внимания развитию медицины.

Правовое регулирование труда медицинских работников в Республике Узбекистан осуществляется Трудовым кодексом, Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений в кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с установлением ответственности за воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника» от 27.03.2023 г. № ЗРУ-827, а также значительным числом подзаконных нормативных актов, детализирующих положения законов.

В работе использованы общенаучных (сравнительного, формально-логического, системного анализа) и юридических (историко-правового, сравнительно-правового) методов исследования. Среди приемов исследования автор взял за основу логические и научного исследования. Теоретическая основа исследования представлена работами по праву социального обеспечения советских и современных ученых Акулина Т.И, Бархатова Т. В., Погодина И. В.

В последние годы коренное реформирование системы здравоохранения в нашей стране, вывод ее развития на новый уровень стали приоритетным направлением государственной политики. Создана трехступенчатая национальная модель медицины, включающая сеть первичной медико-санитарной помощи, неотложной медицинской помощи и специализированных медицинских служб, обеспечивается повышение эффективности, качества и доступности оказываемых населению медицинских услуг. Вместе с тем в последнее время участились случаи посягательства на медицинских работников со стороны пациентов и их близких родственников, в процессе которых в отношении медицинских работников выдвигались необоснованные обвинения в ухудшении здоровья пациентов или их смерти, а также имели место случаи нападения на врачей и средний медицинский персонал без каких-либо причин.

Медицинские работники (далее - медработники) составляют отдельную категорию работников, являются специальным субъектом трудового права в силу того, что, с одной стороны, их труд, направленный

на сохранение жизни и здоровья людей, очень ответствен, к нему должны допускаться только квалифицированные специалисты, с другой стороны, труд медработника связан с повышенной нервной нагрузкой, психоэмоциональным перенапряжением, что требует установления в законе защитных мер для самих медработников. Т.И. Акулина кратко сформулировала особенности труда медработников:

- 1) направленность на сохранение здоровья и жизни человека;
- 2) сильное психическое напряжение, вредные и опасные условия труда, высокий риск заражения инфекционными и иными заболеваниями;
- 3) повышенная юридическая ответственность, ограничение некоторых прав;
- 4) необходимость соблюдения медработниками врачебной тайны и этики.

Правовой статус работника представляет собой совокупность его прав и обязанностей, связанных с осуществлением им трудовой деятельности. Медицинские работники имеют равные права с работниками других профессий. Однако для них в связи с особой сложностью и ответственностью труда Трудовой кодекс РУз и другие законодательные акты создают определенные дополнительные гарантии, к примеру, такие как сокращенная длительность рабочего времени и дополнительный оплачиваемый отпуск.

В первую очередь, хочется сказать о рабочем времени, как времени, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности и иных периодах времени, которые отнесены законодательством к рабочему времени. В соответствии со Статьей 502, для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более тридцати шести часов в неделю. Также, в Постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан "Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Трудового кодекса Республики Узбекистан" от 11.03.1997 г. N 133, для отдельных работников здравоохранения установлен сокращенный рабочий день как работникам с особым характером труда. Продолжительность рабочего дня врачи амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиник, амбулаторий, диспансеров, медицинских пунктов, станций, отделений и кабинетов), занятые исключительно амбулаторным приемом больных - 5,5 часов.

Сокращенную продолжительность рабочего времени медицинского персонала можно объяснить следующими причинами:

Во-первых, работа медицинских работников сопряжена с вредными и опасными условиями трудового процесса. Медики при работе контактируют с инфицированными больными, зараженной кровью, трупам, а следовательно, подвергаются риску заразиться самому.

Во-вторых, медицинская деятельность сопряжена с необходимостью повышенной концентрации внимания, постоянными психоэмоциональными перегрузками, напряжением нервной системы, вызываемым чувством ответственности за жизнь и здоровье людей, общением с пациентами разных психотипов и их родственниками, к каждому из которых нужно найти подход. Например, оказание медицинской помощи пациентам, страдающими психическими заболеваниями, имеет особенности и сопровождается соблюдением особых правил общения, контроля за своими словами и действиями;

В-третьих, большое количество пациентов, нехватка персонала, высокая интенсивность работы требует значительного физического напряжения.

Одним из основополагающих социально-экономических прав человека является право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Данное право закреплено Конституцией РУз, Статья 45, каждый имеет право на отдых. Согласно статье 502 ТК РУз, Отдельные категории медицинских работников имеют право на ежегодный дополнительный трудовой отпуск. Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного трудового отпуска, а также разряды по оплате труда, доплаты и надбавки к тарифной ставке (окладу) медицинских работников устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Далее, хочу обратить внимание на некоторые проблемы возникшие в сфере труда медицинских работников.

1. Несмотря на правовые нормы, некоторые медицинские работники все еще сталкиваются с недостаточной защитой от инфекций и других опасностей на рабочем месте.
2. В некоторых случаях медицинские работники могут сталкиваться с низкой оплатой труда, особенно учитывая высокие требования к их профессиональным навыкам и ответственности.
3. Не все медицинские работники имеют доступ к достаточной психологической поддержке и консультированию, несмотря на стресс и травматические ситуации, с которыми они могут сталкиваться в своей работе.

Эти проблемы требуют внимания и улучшения со стороны законодателей, работодателей и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить более благоприятные условия труда для медиков.

Предложения для решения проблем.

1. Для Улучшения защиты от инфекций, необходимо обеспечить медицинских работников соответствующими средствами защиты, обучением по правильному использованию этих средств и строгим соблюдением правил гигиены и безопасности на рабочем месте.
2. Важно провести анализ оплаты труда медицинских работников и установить справедливые и достойные заработные платы, учитывая их профессиональные навыки, ответственность и тяжелую работу.
3. Необходимо создать программы психологической поддержки для медицинских работников, включая доступ к консультациям, тренингам по управлению стрессом и травматическими ситуациями, а также создание условий для отдыха и реабилитации.
4. Важно обеспечить медицинским работникам комфортные и безопасные условия труда, включая оборудование, организацию рабочего пространства и расписание работы, чтобы уменьшить риск травм и усталости.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Указа Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158, о стратегии «УЗБЕКИСТАН – 2030»
3. Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений в кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с установлением ответственности за воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника» от 27.03.2023 г. № ЗРУ-827
4. Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового права
5. Постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан "Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Трудового кодекса Республики Узбекистан" от 11.03.1997 г. N 133
6. Бархатова Т. В., Погодина И. В. Оплата труда медицинских работников: правовое регулирование и практика // Медицинское право. 2014.

